

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНОЙ СЛУЖБЫ ОВД

Каримов Жасур Бахриддин угли,
старший преподаватель Правоохранительной Академии
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье освещаются вопросы профессиональной адаптации молодых сотрудников ОВД к службе. Рассматриваются проблемы, факторы, этапы, виды и компоненты профессиональной адаптации. Формулируется ряд практических рекомендаций по совершенствованию организационных основ, содействующих оперативному и эффективному адаптационному процессу.

Ключевые слова. Адаптация, профессиональная адаптация, молодые сотрудники органов внутренних дел, психологические качества, Закон о службе, наставничество, руководитель органа внутренних дел.

Annotation. The article is devoted to the issues of professional adaptation of young police officers to the service. The problems, factors, stages, types and components of professional adaptation are considered. A number of practical recommendations are formulated to improve the organizational framework to facilitate the rapid and effective adaptation process.

Keywords. Adaptation, professional adaptation, young employees of the internal Affairs bodies, psychological qualities, law on service, mentoring, head of the internal Affairs body.

Введение.

Современные исследователи в различных областях общества все более обращают внимание на явление профессиональной адаптации. Для более глубокого понимания этого понятия важно рассмотреть его этимологию. В общем смысле адаптация (от лат. "adapto" - "приспосабливаю") представляет

собой процесс приспособления работника к условиям внешней и внутренней среды. Учитывая постоянные изменения окружающей среды, определение адаптации как активного процесса приспособления человека к новым условиям может вызывать сомнения.

Некоторые авторы подчеркивают взаимность приспособления как основное понятие в определении адаптации. Адаптация представляет собой взаимное постепенное приспособление работника и организации к новым профессиональным, социальным и организационно-экономическим условиям труда [1]. Это взаимное приспособление базируется на постоянной вовлеченности сотрудника в новые профессиональные, социальные и организационно-экономические условия труда [2].

Особое внимание следует уделить взаимности в процессе адаптации, поскольку и работник, и организация могут придерживаться различных ценностей и ориентиров. Успешная адаптация становится возможной лишь при согласовании интересов обеих сторон.

В психологии профессиональной адаптации этот процесс определяется как вступление индивида в новую производственную сферу, освоение новой социальной роли и усвоение различных норм производственной (в данном случае - правоохранительной) деятельности» [3].

В контексте менеджмента адаптация определяется как процесс, включающий в себя ознакомление сотрудника с деятельностью и организацией, а также изменение собственного поведения в соответствии с требованиями окружающей среды [4].

При анализе теоретических основ изучения профессиональной адаптации сотрудника органов внутренних дел (ОВД), Д.А. Александров выделяет, что данное явление представляет собой сложный процесс взаимодействия аллопсихических и интрапсихических реакций в ходе профессионального развития. При достаточной эффективности этого

процесса достигается психический гомеостаз, определяющий способность к эффективной внутренней адаптации в правоохранительной деятельности, устойчивость к деструктивным воздействиям и формирование самоидентификации специалиста в своей профессии [5].

Из анализа уточненных ранее определений выделяются две существенные характеристики адаптации, на которые целесообразно обратить внимание в первую очередь: «взаимность» и «освоение норм производственной деятельности». Эти факторы приобретают особую важность, так как благодаря им сотрудник может успешно исполнять свои служебные обязанности, минимизируя психологические издержки.

С учетом вышеизложенного предлагаем наиболее полное и объективное определение профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел: взаимное профессиональное приспособление сотрудника к условиям службы в органах внутренних дел и самого органа в новых для сотрудника профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях службы, с целью обеспечения эффективного выполнения служебных обязанностей молодым сотрудником и соблюдения профессионально-этических норм и правил с минимальными психологическими издержками.

Далее, следующим важным этапом в понимании сути адаптации, является изучение ее этапов и видов.

Четыре этапа адаптации, выделенные Т.Ю. Базаровым и Б.Л. Ереминым, включают: 1) оценка уровня подготовленности нового сотрудника; 2) ориентация; 3) действенная адаптация; 4) функционирование [6].

Некоторые исследователи выделяют три фазы адаптации молодых сотрудников в органах внутренних дел:

1. Подготовительный этап, включающий профессиональную ориентацию и отбор кандидатов перед началом службы. Этот период охватывает весь процесс обучения в специализированном учебном заведении и простирается до начала служебной деятельности в конкретном подразделении внутренних дел.

2. Этап профессиональной адаптации, который, как правило, занимает около года и представляет собой период развития и закрепления основных показателей адаптированности сотрудника.

3. Этап саморазвития, продолжительностью от 3 до 5 лет.

Важно отметить, что длительность адаптации молодых сотрудников в органах внутренних дел может варьироваться в зависимости от места службы в структуре органов внутренних дел.

Наиболее обоснованной, с точки зрения формирования и развития профессиональных качеств, представляется нам трехэтапная модель адаптации молодых сотрудников органов внутренних дел, включающая подготовительный этап, этап профессиональной адаптации и этап саморазвития. На сегодняшний день вопрос о видах адаптации остается предметом научных дискуссий, отражая различные точки зрения и подходы. Суммируя вышеупомянутые концепции, кажется важным выделить следующие виды адаптации: 1) социальная; 2) психофизиологическая; 3) профессиональная; 4) культурная.

Основные факторы, способствующие профессиональной дезадаптации молодых специалистов, связаны с их индивидуально-психологическими особенностями, такими как низкий уровень образования, эмоциональная и психическая неустойчивость (выраженная тревожность, импульсивность) и недостаточное развитие коммуникативных и организаторских навыков.

Существуют определенные черты личности, такие как эмоциональная неустойчивость, тревога и низкое самоуважение, которые являются

предпосылками для профессиональной дезадаптации. Это также включает расстройство настроения и нежелание изменять свои действия в соответствии с новыми требованиями ситуации.

Наоборот, существуют личностные характеристики, способствующие успешной адаптации молодых специалистов, такие как эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и управлению, самостоятельность, сильная воля, активность, энергичность, способность к самоутверждению, а также ответственность за принимаемые решения. Эти сотрудники проявляют тенденцию к лидерству, независимости от внешних факторов.

Профессиональная адаптация представляет собой сложный и взаимосвязанный процесс, включающий адаптацию к содержанию деятельности, условиям труда, коллективу, взаимодействию с руководством, а также включение в служебную группу и процессы профессионального развития, такие как формирование мотивации, целей, перестройка самоидентичности, освоение профессиональных знаний и развитие навыков.

Несостоятельная адаптация хотя бы к одному из аспектов и нарушение целостности всего адаптационного процесса не позволяют считать его успешным. Сбои в адаптации могут сказываться на общей эффективности и качестве оперативно-служебной деятельности, приводить к дисциплинарным нарушениям и возникновению психической дезадаптации, а также могут стать источником кризисных психологических состояний.

Основанными субъектами, включенными в процесс профессиональной адаптации молодых сотрудников и в конечном итоге, определяющими ее результаты, являются: 1) руководители органов внутренних дел; 2) работники подразделений по работе с личным составом; 3) наставники; 4) практические психологи органов внутренних дел; 5) общественные

формирования подразделений ОВД (совет ветеранов ОВД, общие собрания сотрудников).

Изучение вышеупомянутых проблем, связанных с адаптацией молодых сотрудников, позволяет выделить ряд практических рекомендаций для улучшения организационных основ, способствующих более эффективным адаптационным процессам:

1. Эффективно использовать результаты профессионального психологического отбора в работе психологов, активно вовлеченных в профессиональную деятельность в подразделениях по работе с личным составом органов внутренних дел.

2. Регулярно проводить анализ не только региональных особенностей текучести кадров, но также следить за адаптацией сотрудников, особенно тех, кто находится в службе менее 5 лет, в зависимости от характеристик различных видов подразделений органов внутренних дел.

3. Важным шагом в организационном усилении адаптации среди молодых сотрудников может стать проведение учебно-методических семинаров, организуемых при участии соответствующих органов внутренних дел и/или специализированных учебных учреждений. В рамках этих семинаров опытные практики и преподаватели могут поделиться своим опытом с новыми сотрудниками, что способствует более эффективному процессу адаптации.

Список использованной литературы

1. Бычкова А.В. Управление персоналом: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005.

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учеб. - М.: ИНФРА - М, 2005. - 638 с.

3. Хлудова О. В. Психологические особенности профессионального роста личности (на примере сотрудников органов внутренних дел): учеб. пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004.

4. Поршнева А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Кибанов А.Я. Управление организацией. - М., 1999. - С. 428-445.

5. Александров Д.А. Теоретические основы изучения профессиональной адаптации сотрудника ОВД // Психодиагностика в правоохранительных органах. - 2013. - № 4 (55). - С. 15.

6. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. - М., 1998. - С. 237.